

Conhecendo as

PAÑICS

O que são PANCs?

Qualquer espécie vegetal, nativa ou exótica, com partes comestíveis mas que não são amplamente utilizadas como alimento, seja por desconhecimento, falta de tradição de consumo ou fatores culturais.

A categorização distingue-se precisamente por sua não convencionalidade em contraposição aos cultivos majoritários que dominam o mercado.

O que faz uma planta ser PANC?

É simples: se uma planta tem partes que podemos comer, mas ela não é muito usada na nossa alimentação do dia a dia (seja por falta de conhecimento, por não ser vendida em mercados ou por não ser um costume comer), então ela é uma PANC. Isso inclui desde plantas que nascem sozinhas no quintal até algumas que são cultivadas, mas não para comer. Embora nutritivas, as PANCs devem ser consumidas com cuidado: identifique corretamente a planta e prepare-a de forma adequada antes de comer.

Qual a diferença para as plantas comuns?

A diferença é que as PANCs não fazem parte da nossa rotina alimentar, ao contrário de vegetais como alface ou tomate, que são produzidos e vendidos em grande escala. Isso não significa que as PANCs sejam piores; muitas são super nutritivas!

Por que é importante saber sobre elas?

- **Diversidade alimentar:** ampliam as opções na dieta, trazendo novos sabores e texturas.
- **Riqueza nutricional:** muitas PANCs são fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes.
- **Sustentabilidade:** geralmente crescem de forma espontânea e exigem menos agrotóxicos e recursos para se desenvolver.
- **Valorização da cultura local:** resgatam saberes tradicionais e práticas alimentares ancestrais.
- **Segurança alimentar:** são alternativas acessíveis e de fácil cultivo, especialmente em tempos de crise.
- **Uso medicinal:** algumas possuem propriedades terapêuticas importantes.
- **Proteção da biodiversidade:** incentivam a preservação de espécies nativas e o equilíbrio ambiental.
- **Criatividade culinária:** permitem inovar em receitas, trazendo cor, sabor e valor cultural à gastronomia.

Azedinha (*Rumex acetosa*)

Características e Propriedades:

Sabor naturalmente ácido e refrescante. Rica em ferro, magnésio, potássio e vitaminas A e C. Contém proantocianidinas, que conferem ação antioxidante e antiviral (especialmente contra Herpes Simples).

Usos Culinários:

As folhas podem ser consumidas cruas em saladas e sucos (com moderação) ou cozidas em sopas e molhos. Sua acidez natural dispensa temperos adicionais. É versátil, podendo ser incorporada em pratos doces, caipirinhas e geleias.

Observações Importantes:

Deve ser evitada por indivíduos com intolerância à carambola e consumida com moderação em sucos verdes. É considerada ideal para hortas escolares.

Beldroega (*Portulaca oleracea* L.)

Bredo-de-porco, Beldroega-pequena, Onze-horas.

Características e Propriedades:

Destaca-se por ser rica em ômega 3, um nutriente incomum em verduras folhosas e importante para a saúde cardiovascular e o sistema imunológico. Também é fonte de betacaroteno, fósforo, magnésio, zinco, cálcio, potássio, cobre, ferro e vitaminas B e C. Possui grande potencial antioxidante, depurativo, anti-inflamatório e diurético, auxiliando na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares.

Usos Culinários:

Todas as partes da planta (folhas, flores, ramos e sementes) são comestíveis. Pode ser consumida crua em saladas e sucos, ou cozida em diversas preparações como refogados, omeletes e tortas. As sementes podem ser transformadas em farinha ou utilizadas em panificados (substituindo chia e gergelim), e os brotos germinados são excelentes para saladas e decoração.

Bertalha (*Basella alba* L. / *Anredera cordifolia*)

Características e Propriedades:

Trepadeira de origem asiática, com sabor que lembra a folha de beterraba. Rica em fibras, vitaminas A e C, cálcio, ferro e zinco. Possui ácido oxálico, o que exige moderação no consumo cru ou escaldamento prévio das folhas.

Usos Culinários:

Consumida refogada, cozida ou em sopas. Fervida brevemente e temperada, é um excelente recheio para pastel. Seus frutos produzem um corante alimentar roxo (betalaína), ideal para doces, chás e sucos.

Caieba (*Piper umbellatum* L.)

Características e Propriedades:

Arbusto de folhas grandes, parente da pimenta-do-reino, de onde deriva seu sabor picante. É rica em fibras, minerais (cálcio, ferro e magnésio) e vitaminas A e C. Possui propriedades anti-inflamatórias, digestivas, diuréticas e antioxidantes, auxiliando na saúde do fígado e no alívio de distúrbios gastrointestinais.

Usos Culinários:

As folhas são consumidas cozidas. Pode ser utilizada de forma similar à couve, em charutinhas com arroz ou carne, refogada, cortada fininha em sopas e como embrulho comestível. Recomenda-se fervê-la previamente para suavizar o sabor.

Observações Importantes:

É crucial ter atenção para não confundi-la com o tapiá (*Alchornea sidifolia*), uma arbórea tóxica.

Capuchinha (*Tropaeolum majus* L.)

Características e Propriedades:

Planta anual, suculenta, com folhas arredondadas e flores afuniladas que variam do amarelo ao vermelho. É rica em vitamina C, ferro, fósforo e compostos antioxidantes, além de apresentar propriedades antissépticas, expectorantes, anti-inflamatórias e diuréticas. Seu consumo auxilia na imunidade, na saúde da pele e no fortalecimento do organismo. Seu sabor é picante, similar ao agrião e à rúcula.

Usos Culinários:

Toda a planta é comestível. As folhas e flores podem ser consumidas cruas em saladas, patês, pães, ou cozidas em sopas e refogados. As flores coloridas são muito utilizadas na decoração de pratos e bebidas. Os frutos imaturos podem ser preparados como alcaparras em conserva, e as sementes maduras, tostadas e moídas, substituem a pimenta-do-reino.

Clitória (*Clitoria ternatea* L.)

Características e Propriedades:

É um feijão ornamental conhecido por suas flores de coloração azul índigo intensa, as quais são ricas em antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e proteger as células. Possui também vitaminas A, C e E, além de propriedades anti-inflamatórias, ansiolíticas, digestivas e neuroprotetoras. Estudos sugerem que pode auxiliar na melhora da memória e na redução do estresse oxidativo.

Usos Culinários:

As flores são tradicionalmente usadas na Ásia como corante alimentar natural. Podem ser desidratadas e utilizadas para colorir gelatinas, geleias, chás e pudins, mantendo um azul vibrante mesmo após o cozimento. A adição de gotas de limão provoca uma mudança de cor, transformando o azul em rosa pink.

Ora-pro-nobis

(Pereskia aculeata Mill./ Pereskia bleo (Kunth) DC./ Pereskia grandifolia Haw.)

Características e Propriedades:

Seu nome em latim significa “rogai por nós”, refletindo seu alto valor nutricional. É rica em cálcio, potássio, magnésio, zinco, fósforo, ferro, vitaminas A, B e C, triptofano e fibras, além de possuir um alto teor proteico, o que a levou a ser conhecida como a “carne dos pobres”. É neutra e suculenta.

Usos Culinários:

Tanto as folhas quanto os frutos são comestíveis. As folhas devem ser consumidas cozidas ou a vapor (em sopas, omeletes, saladas, pães, tortas) devido à presença de oxalato (ácido oxálico), um antinutriente que é minimizado pelo cozimento. Podem ser trituradas para substituir a clara de ovo em receitas. Os frutos são muito saborosos e levemente ácidos. É amplamente utilizada em Minas Gerais, no feijão, na polenta, em recheios de massas e salgados, e como corante verde para massas.

Peixinho-da-Horta (*Stachys byzantina* K.Koch)

Características e Propriedades:

Caracteriza-se por suas folhas peludinhas, que são ricas em fibras, ferro, antioxidantes, ferro, magnésio, cálcio e potássio. Apresentam propriedades digestivas e anti-inflamatórias. É uma planta considerada ornamental.

Usos Culinários:

As folhas são consumidas fritas ou cozidas. É popularmente empanada e frita, lembrando o sabor de peixe, sendo servida como petisco (estilo “lambari frito”). Também pode ser utilizada em lasanhas, massas, risotos, sopas, refogados, omeletes e recheios diversos.

Urtiga

(Urtica dioica / Urtica aurantiaca)

Características e Propriedades:

Rica em antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células contra os radicais livres. Contém vitamina C, ferro, cálcio, magnésio e potássio, além de fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Possui potencial anti-hipertensivo, anti-inflamatório e digestivo, sendo tradicionalmente usada para ajudar na regulação da pressão arterial e na saúde cardiovascular. Suas flores e cálices conferem sabor levemente ácido e refrescante.

Usos Culinários:

As folhas e brotos jovens devem ser consumidos sempre cozidos para eliminar a urticância. Após o cozimento, podem ser usadas em sopas, refogados, omeletes, pães e tortas.

Vinagreira

(*Hibiscus sabdariffa*/*Hibiscus acetosella*)

Características e Propriedades:

Rica em antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células contra os radicais livres. Contém vitamina C, ferro, cálcio, magnésio e potássio, além de fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Possui potencial anti-hipertensivo, anti-inflamatório e digestivo, sendo tradicionalmente usada para ajudar na regulação da pressão arterial e na saúde cardiovascular. Suas flores e cálices conferem sabor levemente ácido e refrescante.

Usos Culinários:

Folhas, flores e frutos são comestíveis. As folhas são utilizadas em saladas, refogados e sucos. As flores e frutos são empregados na preparação de geleias, sucos e chás.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Biodiversidade para alimentação e nutrição: hortaliças não convencionais. Brasília: MAPA, 2018.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Biodiversidade para alimentação e nutrição: guia de PANCs brasileiras. Brasília: MDS, 2015.

CARNEIRO, Júlia S.; MORAIS, Sthefany F. Plantas alimentícias não convencionais: importância nutricional, cultural e ambiental. Revista Fitos, v. 14, n. 3, p. 268-282, 2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Plantas alimentícias não convencionais (PANCs): alternativas para a alimentação e a agricultura familiar. Brasília: Embrapa, 2017.

SANTOS, Flávia S.; KINUPP, Valdely F. Potencial nutricional de plantas alimentícias não convencionais da flora brasileira. Revista Brasileira de Biociências, v. 8, p. 50-55, 2010.

KINUPP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2014.

Cartilha elaborada por Bruna da Costa Viana Oliveira Universidade Federal do Acre

Com colaboração do Grupo de Estudos em PANCs – Universidade Federal do Acre (UFAC) e apoio: Projeto de Extensão TV PANC

GRUPOPANC_UFAC

TVPANC_AC